

АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ульбосин Арипова . Ассистент

*Ташкентского государственного технического
университета им.И Каримова*

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ проводимых реформ в обучении английскому языку студентов, обучающихся по направлению нефилология. Также стоит упомянуть о несравненности значения английского языка в современном развивающемся XXI веке, т. е. в век техники.

Ключевые слова: решение PQ-1875, решение PQ-5117, ESP, EGP, Алан Уотерс и том Хатчинсон, Дадлин Эванс.

XXI век-это век информационной коммуникации, глобализации и передовых педагогических технологий. А это, в свою очередь, век конкуренции во всех сферах, и социально-экономический, научно-технический прогресс этого века требует модернизации системы образования. Для повышения эффективности образовательного процесса в нашей стране возникла необходимость использования современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий.

Постановление Первого Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 года № ПП-1875” о мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков ” стало одним из самых позитивных изменений в современном начальном образовании. В соответствии с этим постановлением в 1-х классах общеобразовательных школ началось устное и игровое обучение, а со 2-го класса- поэтапное обучение чтению и грамматике. Начиная с 2013-2014 учебного года была предпринята беспрецедентная масштабная работа по дальнейшему развитию изучения английского языка. То есть была обеспечена фактическая реализация постановления, созданы новые учебные и учебно - методические комплексы, пропорциональные возрасту и интересам 1-го и 2-го классов.

В век технологий, которые в настоящее время развиваются в быстрых фотографиях, спрос на изучение иностранного языка, [FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR](#)
Volume 2 Issue 17 Dekabr 2024

особенно английского, растет день ото дня. Поэтому и в нашей стране в этом направлении ведется значительная работа. Изучение английского языка-задача не только лингвистов, но и представителей других отраслей, для которых изучение английского языка является требованием времени для достижения высоких результатов в своей карьере. Поэтому большое внимание уделяется преподаванию и обучению английскому языку студентов нефилологических направлений. В качестве доказательства нашего слова подписано и начало практической реализации постановления президента Шавката Миромоновича Мирзиеева от 19 мая 2021 года № ПП-5117 “о мерах по выведению деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан на качественно новый уровень”.

Согласно данному решению, к 2024/2025 учебному году 50% преподавателей профессиональных дисциплин (кроме иностранного языка), работающих в государственных образовательных учреждениях, получают национальные и эквивалентные международные сертификаты уровня B2, цифровизируется преподавание иностранных языков, широко внедряются современные информационно-коммуникационные технологии, необходимые в этой области. Теперь не только лингвисты, но и представители других сфер могут изучать английский язык для будущей перспективы своей профессии, и это называется ESP

(английский для особых целей) на языке науки. В настоящее время это новая концепция, которая сильно отличается от преподавания английского языка для общих целей, которое мы сейчас изучаем, и намного сложнее, чем EGP (английский для общих целей), требуя гораздо большей ответственности и работы как от учителя, так и от ученика. Возникновение ESP, согласно зарубежному опыту, восходит к 3 основным причинам.

Первое было требованием времени, а именно окончания Второй мировой войны, что привело к расширению международных и экономических связей, что привело к росту международного авторитета США и массовому использованию английского языка.

Последнее обусловлено возникновением и развитием лингвистических наук. То есть нехваткой нефти в западных странах, в другие страны стали поступать не только их богатства, но и знания. В результате английский язык стал преподаваться как предмет в других странах.

Последние были связаны с повышенным вниманием к изучающим язык, то есть методам обучения языку не просто уделялось внимание, но и начали применять различные образовательные стратегии, основанные на требованиях и потребностях изучающих язык. "Английский для конкретных целей (ESP) - это обучение, основанное на знаниях английского языка для общих целей (EGP), и обучение предназначено для подготовки студентов к английскому языку, используемому в предметах или профессиях для достижения конкретных целей", - комментирует Томас Опп. Можно сказать, что это очень правильная идея, потому что перед обучением ESP, конечно, нам нужны фундаментальные знания, то есть EGP. Другой лингвист, Питер стервенс, определяет ESP как систему обучения языку специального назначения и перечисляет 4 характеристики, присущие ей: требования, предназначенные для удовлетворения потребностей учащихся, связь преподавания английского языка с конкретными предметами, специальностями

и профессиями, ориентация на анализ языковых и речевых упражнений, отличие преподавания ESP от преподавания английского языка общего назначения. В. И. Ленина.

6 мая 2021 года по инициативе главы государства был проведен видеоселектор, основной темой которого было обсуждение на заседании высшего образования; было отмечено, что выпускники Лим должны знать не менее 2-х иностранных языков. Также было признано, что сейчас самое время создать новую систему обучения иностранным языкам для достижения этого результата. Студенты бакалавриата высших учебных заведений, специализация которых не является иностранным языком, обязаны владеть английским языком на уровне В2. Поэтому правительство проводит эффективные реформы в обучении иностранным языкам студентов нефилологической направленности.

В процессе обучения английскому языку в специальных, то есть профессиональных целях, была выдвинута идея прежде всего учитывать потребности изучающих язык, изучать и анализировать их. В результате в 80-х годах XX века Алан Уотерс и том Хатчинсон впервые использовали термин ESP. Основная цель такого обучения - подбор учебного материала, соответствующего психологическому возрасту учащихся, а также изучение английского языка как коммуниканта. Дадлин Эванс и другие ученые подчеркивали, что при обучении студентов английскому языку нефилологической направленности необходимо ориентироваться на выполнение двух методических заданий: анализа текущей ситуации (Present situation Analysis) и анализа содержания изучения иностранного языка (Context Analysis). В теории внедрения ЕСП на практике и преподавания учеными выделяются 3 основных принципа: профессиональная направленность содержания обучения, эффективность образовательного процесса, интерес учащихся к науке.

Reference

1. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR 4.14 (2024): 12-13.
2. Aripova, Ulbosin, and Dilshoda Sattorova. "EFL (INGLIZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH) O'QITUVCHILARI TOMONIDAN FOYDALANILADIGAN ENG YAXSHI O'QITISH TEXNIKASI VA METODLARI." Konferensiyalar| Conferences. Vol. 1. No. 12. 2024.
3. ARIPOVA, Ulbosin. "TANQIDIY FIKRLASHNING HAM JAMIYADAGI HAM TA'LIM SOHASIDAGI DOLZARBLIGI." News of UzMU journal 1.1.3 (2024): 69-72.
4. qizi Aripova, Ulbosin Muxametkarim. "DEVELOPING CRITICAL THINKING FOR WRITING ESSAYS." Results of National Scientific Research International Journal 2.10 (2023): 101-105.
5. Maksetova, Zuhra To'Rebayevna, S. B. Qambaraliyev, and A. Sh Yunusov. "TILSHUNOSLIKDA FRAZEOLGIK BIRLIK LARNING O'RGANILISHI VA ULARNING TASNIFI." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.5 (2022): 182-186.
6. Bobojonova, Z. R., X. Maxmatkulov, and Z. Maxsetova. "INTERFERENCE ON THE SYNTACTICAL LEVELS IN THE ENGLISH-UZBEK LANGUAGES." Экономика и социум 11 (78) (2020): 82-86.
7. Maksetova, Zuhra To'rebayevna, Usmonali Ummatali O'G'Li Raxmatov, and Firdavs Sherzod O'G'Li Abbosboyev. "Rang komponentli frazeologik birliklarning tilshunoslikdagi hususiyati." Science and Education 3.5 (2022): 1933-1936.
8. Makhsetova, Zuhra To'rebayevna. "Frazeologik birliklar va ularning boshqa birliklardan farqi." Science and Education 3.10 (2022): 668-671.
9. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 37-40. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/985>
10. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41-44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>